

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТЦОВСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ****THE LEGAL REGIME OF PATERNITY IN THE RUSSIAN FEDERATION:
CURRENT PRACTICE IN APPLYING THE LAW****РЕВИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,***Юридический институт ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».***REVIN VLADIMIR VICTOROVICH,***Law Institute of National Research Ogarev Mordovia State University.*

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты правоприменительной практики, сложившейся в отношении правового режима отцовства в Российской Федерации на сегодняшний день. Выявляются существующие в настоящее время проблемы института отцовства. Освещается роль судебной практики, поднимается вопрос о необходимости законодательных изменений для совершенствования правового режима отцовства в Российской Федерации. Предлагается ряд практических рекомендаций для обеспечения законности и справедливости при разрешении споров в указанной сфере общественных отношений.

This article examines some aspects of the law enforcement practice that has developed in relation to the legal regime of paternity in the Russian Federation today. The current problems of the institution of fatherhood are revealed. The role of judicial practice is highlighted, and the question of the need for legislative changes to improve the legal regime of paternity in the Russian Federation is raised. A number of practical recommendations are proposed to ensure legality and fairness in resolving disputes in this area of public relations.

Ключевые слова: институт отцовства, правовой режим, судебная защита, реформа, присяжные заседатели.

Key words: institute of paternity, legal regime, judicial protection, reform, jury.

Правовой режим института отцовства в Российской Федерации на сегодняшний день таит в себе ряд нерешенных проблем, складывающихся в большинстве своем в правоприменительной практике, поскольку права отцов могут быть защищены только в судебном порядке, когда отстаивание интересов становится сопряженным с различного рода трудностями.

Но обо всем по порядку. Конечно, заводя речь об отцовстве, в первую очередь следует определить, что из себя представляет данное явление. Исходя из определения, содержащегося в Большой российской энциклопедии, отцовство – происхождение ребёнка от конкретного мужчины (отца) [6].

В условиях утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. [13] решение задачи по повышению ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании включает в себя пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери.

Проанализированный нами правовой режим отцовства, сложившийся как в судебной практике, так и в целом в общественной среде не позволяет говорить о каких-либо значимых изменениях после принятия Концепции в области института отцовства, так как мы выделяем несколько существующих проблем.

1. Отсутствие должного правового регулирования отдельных вопросов, из-за чего возникает необходимость в решении споров на усмотрение судей.

В данном случае следует отметить особо резонансное Определение Верховного Суда от 02.07.2019 г. № 64-КП9-6 ВС [9], согласно которому подпись донора биоматериала в графе «муж» в заявлении на ЭКО признали недостаточной для признания отцовства и взыскания алиментов. На наш взгляд, судом были восприняты не все доводы и материалы по делу: отсутствие договора о донорстве и выплаты, что противоречит самой сути донорства, целевое назначение биоматериала, а также отсутствие позиционирования ответчиком самого себя в роли донора в отношениях с медицинской организацией и истицей. Верховный Суд также указывает на то, что сложившиеся фактические партнерские отношения между донором и реципиентом не является достаточным основанием для установления отцовства в судебном порядке в отличие от брачных, с чем мы не согласны, ссылаясь на уже приведенные доводы. К тому же становится актуальным вопрос о том, как при этом учитывать интересы детей? Согласно ст. 54 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [17], право жить и воспитываться в семье – одно из основополагающих прав, принадлежащих детям – это было незаслуженно проигнорировано судом. При этом подобная ситуация не единичный случай. Как пишет А.Ю. Касаткина, в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015 г.) рассматривался спор, в рамках которого судебское усмотрение распространилось на принятие решения, имевшего не до конца обоснованный характер: некоторые вопросы не были поставлены судом на обсуждение и не исследовались, а положенное в основу решения суда заключение органа опеки и попечительства принято во внимание без учета всех юридически значимых обстоятельств по делу [4, с. 2].

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что судебское усмотрение не всегда является обоснованным способом выхода из сложившихся ситуаций, поскольку в принципе не способно охватить все последствия принятых решений.

Логичным выходом из ситуации будет являться установление единой формы договора ЭКО, отступление от которой недопустимо и не будет влечь правовых последствий для сторон, с обязательным нотариальным удостоверением.

2. Оспаривание отцовства в случае сомнения о наличии биологической связи. Вопрос о целесообразности ДНК-тестов.

Такие споры происходят и по сей день. Абстрагируясь от социальных аспектов, предлагаем заострить внимание на низком стандарте доказывания таких дел. Суды в большинстве своем занимают сторону матери и аргументируют свою позицию ст. 54 СК РФ, а доказательства, представляемые истцами, редко признаются бесспорными и не играют большой роли в подтверждении их требований. Кроме того, ответчики (потенциальные отцы) избегают назначения генетико-молекулярных экспертиз (как и признание иска), не являются на них без обоснования причин отсутствия явки, и некоторыми судами этот факт попросту игнорируется [10].

В обществе высказывается мнение о необходимости введения принудительной процедуры генетико-молекулярной экспертизы с целью установления однозначного вывода: являются ли лица биологическими родителями детей, аргументируя данную необходимость, во-первых, существенным снижением числа споров об установлении отцовства и, как следствие, нагрузки на судебную систему, во-вторых, повышением доверия родителей ребенка по отношению друг к другу, в-третьих, исключения вероятности подмены детей [8].

В теории данное предложение жизнеспособно, однако на практике всё обстоит иначе. Прежде всего, следует сказать о том, что данная процедура имеет высокую стоимость – исходя из этого, нельзя точно утверждать: насколько это будет выгодно по сравнению с привычными для всех судебными процессами. Необходимо учитывать и вопрос финансирования: на кого должна возлагаться обязанность по оплате такой процедуры?

Кроме того, проведение экспертизы – серьёзный удар по взаимоотношению между родителями ребенка, что может привести к прекращению брачных отношений, появлению неполных семей и неминуемым судебным процессам о взыскании алиментов и др.

Оценив доводы, напрашивается лишь один вывод – введение ДНК-теста в качестве обязательного повлечет гораздо более негативные и противоречивые последствия и никак не улучшит текущее положение как в демографическом, так и социальном аспектах.

3. *Дискриминационные аспекты определения места жительства ребенка в судопроизводстве.*

В правоприменительной среде преобладает мнение об определении места жительства ребенка в пользу матери. Такая практика сложилась в связи с однозначно толкуемой позицией органов опеки и попечительства на протяжении двух десятилетий – суды склонны соглашаться с мнением органов публичной власти, нежели оспаривать его. Вероятно, подобное положение дел сложилось с учащающимся недобросовестным поведением отцов детей (уклонение от уплаты алиментов, низкая вовлеченность в воспитание, образ жизни и т.д.).

С.В. Зыков пишет о том, что суды в своих отказах в определении места жительства ребенка с отцом относительно недавно стали ссылаться на свободно толкуемые положения ст. 6 Декларации ООН о правах ребёнка 1959 г. (далее – Декларация), которые нередко приобретают «дополнительный» смысл, понятный лишь правоприменителю [3, с. 10-11]. Автор отмечает и не менее неоднозначное по содержащимся доводам Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», которое в части установления критериев для решения места проживания ребенка противоречит тексту закона; учёным выдвигается тезис о необходимости изменений не просто в Постановлении Пленума, а в подход судов к решению данной категории споров.

С мнением С.В. Зыкова мы солидарны. Позиция судов порой не имеет под собой надлежащей аргументации (частое обжалование – тому свидетельство), ставя во главу угла важность вынесения решения в пользу матери, оценивая альтернативу как нечто неправоподобное, что является прямым нарушением конституционного принципа равенства людей вне зависимости от пола, расы, языка и т.д. Сложившаяся негласно презумпция вынесения решения в пользу матери ребёнка зачастую вредит интересам самого ребёнка, поскольку суды опираются в своих решениях на мнение органов опеки и попечительства, которые, в свою очередь, ссылаются на печальную статистику, сложившуюся вокруг отцов, игнорируя факт существования исключений из общего правила.

4. *Ограничение права отцов на общение с ребенком.*

Лишение права отца на проживание с ребёнком – достаточно слабая форма дискриминации, сложившаяся в правоприменительной практике, по сравнению с ограничением или лишением отцов права на общение со своими детьми. Однако её дискриминационный характер проявляется не только безосновательно, но и по той причине, что, по мнению судов, не представляются соответствующие позиции доказательства, не оспариваются доводы противоположной стороны и т.п. Проблема состоит в том, что они зачастую не принимают во внимание как доводы отцов, так и лиц, подтверждающих их позицию.

Так, например, в первом случае, наиболее ярким примером является Постановление Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) от 13.10.2020 «Дело Абальмов против Российской Федерации» (жалоба № 17142/18) [12], согласно которому судами апелляци-

онной и кассационной инстанций Российской Федерации были проигнорированы показания старшей дочери о разъездном характере работы их матери, высокой степени привязанности младших детей к сестре, а также ежедневном уходе за ними их отцом, ранее признанных судом первой инстанции, с решением которого согласился ЕСПЧ, однако, вместе с тем не усмотрел нарушения принципа равенства и дискриминации по половому признаку, ссылаясь только лишь на вмешательство в частную жизнь.

Во втором случае, отцами предоставляются сведения о препятствовании в общении с детьми, опровергаемые ответчиком и третьими лицами и не получающими должное внимание со стороны суда. Это было выявлено в решениях Приволжского районного суда Самарской области от 04.08.2021 г. по делу № 2-338/2021 [16] и Подольского городского суда от 28.10.2020 г. по делу № 2-4919/2020 [15]. В обоих случаях отцы выступали в качестве истцов и просили у суда обязать ответчиков (их жён) не чинить препятствия в общении с детьми – суды не приняли это во внимание, указывая на их недоказанность.

В связи с чем возникает вопрос: какой круг доказательств должен быть представлен в подтверждение своих доводов? Представляется, что это могут быть сведения о звонках на сотовые номера, показания свидетелей. В первом случае – это частная информация, для получения которой необходимо серьёзное правовое обоснование, так как её разглашение нарушает конституционный принцип на тайну телефонных переговоров. Учитывая, что суды часто встают на сторону матери, то, предполагаем, что в ходатайстве о получении такого рода сведений будет отказано. Пожалуй, показания свидетелей – единственный возможный способ доказать создание препятствий в общении с детьми.

Кроме того, в качестве вспомогательного способа защиты своих интересов можно назвать наложение запрета ребёнку на выезд из страны. Однако в судебной практике он выполняет роль обоюдоострого меча: способ защиты становится основанием для привлечения к ответственности за несвоевременное несообщение о факте наложения запрета [14].

Таким образом, можно говорить, что представляемые отцами сведения в подтверждение своей позиции в большинстве случаев не принимаются судами во внимание, руководствующимися в своей деятельности презумпцией правоты матери ребёнка, а используемые меры защиты не всегда способны принести положительный результат, а, наоборот, могут быть попросту проигнорированы за недоказанностью или того хуже – усугубить положение.

Поскольку данные проблемы сложились в практике судов, то ключевым предложением для урегулирования сложившихся проблем может выступить реформа гражданско-процессуального законодательства, а именно – введение института присяжных заседателей [7, с. 6].

Несмотря на главный аргумент в виде защиты частных интересов и нежелания устанавливать предметом обсуждения личную жизнь лиц, участвующих в деле, а также слабой популярности самого института, его эффективность может быть необычайно высокой в силу того, что многие аспекты семейных споров проявляются в нормах морали, нежели права, что обуславливает специфику их рассмотрения: суды обязаны руководствоваться законом.

Об этом заявлял и Павел Астахов, ранее занимавший должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка [11].

Однако некоторые авторы полагают, что, в отличие уголовного судопроизводства, разбирательство по гражданским делам осложняется необходимостью изучения всех фактов, касающихся конкретной ситуации (напр., письменных доказательств), а также тенденцией к упрощению процессуальной деятельности, что идёт вразрез с предложением введения института присяжных, так как это потребует дополнительного правового обоснования, введения новых норм, затрат на оборудование залов заседаний и т.д. Кроме того, речь заходит и о неспособности присяжных в полной мере достоверно и непредвзято оценивать ситуацию и давать ей оценку с опорой на факты, а не на убеждения и жизненный опыт [2].

Не можем согласиться с представленной позицией поскольку, во-первых, полагаем, что исследование доказательств – неотъемлемая часть и самого уголовного производства в силу закрепленной презумпции невиновности, детерминирующей необходимость обоснования предъявленного обвинения – исходя из этого, на наш взгляд, это нельзя считать бесспорным аргументом в пользу позиции об отсутствии практической пользы института присяжных.

Во-вторых, большое количество дел обжалуется в вышестоящих инстанциях, что накладывает тень сомнения на довод в защиту упрощения судопроизводства: нагрузка на судебную систему могла бы наоборот снизиться, так как теоретически, мнение присяжных могло бы выполнять функцию дополнительной апелляции в рамках текущего разбирательства.

В-третьих, что касается правового режима учета мнения присяжных, то, на наш взгляд, необходимо предоставить судье право, а не обязанность принять это во внимание – такой порядок не затронет непоколебимость авторитета судей и предоставит возможность взглянуть на спор с другой точки зрения в силу частого отсутствия определенного багажа жизненного опыта у судей.

В-четвертых, введение института присяжных заседателей в гражданское судопроизводство повысит уровень гласности, что, в свою очередь, увеличит кредит доверия населения к судам, а в долгосрочной перспективе – и рост уровня законности.

В-пятых, право на частную жизнь. Существует большое количество телепередач, которые приобретают форму заседания с участием присяжных: обсуждение проблем, складывающихся в семье, выносятся на суд общественности. Эффективность такого рода передач сложно подвергнуть оценке, однако воздействие социального резонанса на мнение и поведение людей, несомненно, присутствует. Исходя из этих рассуждений, облаченная в правовую форму деятельность присяжных заседателей вполне могла бы заместить потребность в передачах подобного рода и предотвратить нарушение законных прав и интересов лиц, участвующих в деле.

В-шестых, финансирование. Необязательно закрепление положения об участии 6, 8 или 12 человек, учитывая тот факт, что в большинстве своем залы судебных заседаний имеют небольшую площадь, данное число можно уменьшить до диапазона от 2 до 4 человек в зависимости от конкретного дела в целях исключения необходимости переоборудования залов заседаний. Исходя из этого, судье следует предоставить право выносить определение об утверждении количества присяжных для каждого конкретного дела.

В-седьмых, эффективность. Например, в США – стране, в которой институт присяжных пользуется популярностью, за 2007 г. число процессов с их участием составило примерно 154000 [1, с. 6]. Учитывая разницу в менталитете, сложно сказать, как себя проявит такое нововведение, однако, существует объективная необходимость в переменах.

Другим возможным решением сложившейся ситуации может стать введение аналогичного существующему институту арбитражных заседателей – гражданские заседатели. В рамках семейных споров они должны привлекаться во всех случаях. Доводы в пользу введения идентичны приведенным: их число можно ограничить до 2-3 человек в зависимости от конкретного дела, однако разница будет состоять в правовом статусе: судья будет обязан принять во внимание мнение, которое выразят гражданские заседатели и обоснованно ему или возразить, или с ним согласиться.

Следует отметить, что сложившиеся проблемы не получится решить одним лишь введением института или присяжных заседателей, или гражданских заседателей. Прежде всего, стоит тщательно подойти к вопросу об их правовом статусе: например, не каждое лицо будет способно выступать в роли присяжного, а лишь по достижении 25-летнего возраста, обладая полным высшим образованием, не иметь судимости (в т.ч. снятых или погашенных), обладая безупречной репутацией и т.д. Однако, на наш взгляд, подобные изменения способны обес-

печить стабильность в защите прав отцов, а также необходимый уровень гласности, избегая умалчивания проблем, выстраивание диалога между властью и людьми, позволит добиться целей, заложенных в Конституции Российской Федерации – построение социального и правового государства [5].

Таким образом, необходима перемена вектора развития судебной практики. Так, судьям следует опираться на подтвержденные факты, не проявлять предвзятости, особенно при участии в процессе государственных органов. При этом в рамках семейных споров существует объективная необходимость во введении института, аналогичного существующему институту арбитражных заседателей – гражданские заседатели. Их число можно ограничить до 2-3 человек в зависимости от конкретного дела, однако разница будет состоять в правовом статусе – судья будет обязан принять во внимание мнение, которое выразят гражданские заседатели и обоснованно ему или возразить, или с ним согласиться. Тем не менее не каждое лицо будет способно выступать в роли присяжного: лицо должно достигнуть 25-летнего возраста, обладать полным высшим образованием, не иметь судимости (в т.ч. снятых или погашенных), обладать безупречной репутацией и т.д. По нашему мнению, подобные изменения способны обеспечить стабильность в защите прав отцов, а также необходимый уровень гласности, что позволит выстроить диалог между властью и людьми, а также добиться целей построения социального и правового государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анатомия суда присяжных // Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. Т. 14. № 7. 2009. 51 с.
2. Зарбачян М. Суд присяжных в гражданском процессе: за и против. 2020. URL: <https://www.advgazeta.ru/mneniya/sud-prisyazhnykh-v-grazhdanskom-protsesse-za-i-protiv/?ysclid=ltv7t4qvzv600089698>.
3. Зыков С.В. Осуществление права отцовства в современной России: правоприменительные и законодательные препятствия // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 3. С 44-71.
4. Касаткина А.Ю. Судейское усмотрение как предмет семейно-правовой науки Российской Федерации // Закон и право. 2019. № 12. С. 39-43.
5. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2020 года // Официальный интернет-портал правовой информации. 2020. 4 июля. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
6. Максимович Л.Б. БРЭ. 2016. URL: <https://old.bigenc.ru/law/text/2699320>.
7. Маслов И.И. Общая характеристика права на предъявление иска об установлении отцовства // Economic Consultant. 2013. №2. С. 75-81.
8. Нефедова А., Горбунова П. Введут ли в России обязательный ДНК-тест на отцовство и чем это чревато? Отвечают эксперты. 2023. URL: <https://ngs.ru/text/world/2023/09/07/72677015> (дата обращения 28.03.2024).
9. Определение СК по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 02.07.2019 г. по делу №64-КГ19-6. URL: https://www.vsrp.ru/stor_pdf.php?id=1783934.
10. Определение СК по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 11.02.2020 г. по делу № 39-КГ19-6. URL: https://www.vsrp.ru/stor_pdf.php?id=1862590.
11. Петин В. Астахов объяснил, что решает присяжные в семейных спорах. 2015. URL: <https://rg.ru/2015/09/16/astahov-site-anons.html?ysclid=ltv7vb8ln1844409917>.
12. Постановление Европейского суда по правам человека от 13.10.2020 «Дело Абалымов против Российской Федерации» (жалоба № 17142/18). URL: <https://base.garant.ru/401516486>.
13. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897.

14. Решение Вологодского районного суда от 21.09.2020 г. по делу №20954/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/c67WyMpZoOHZ>.

15. Решение Подольского городского суда от 28.10.2020 г. по делу № 2-4919/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/52wA2ZpV3xlu>.

16. Решение Приволжского районного суда Самарской области от 04.08.2021 г. по делу № 2-338/2021. URL: <https://arbitr.garant.ru/#/document/322639549/paragraph/1/doclist/1122/8/0/0/2-338|2021:0>.

17. Семейный кодекс Российской Федерации: СК: Федеральный закон от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ: в редакции от 31 июля 2023 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.

© Ревин В.В., 2024.